

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЮВЕНИЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫХ АРТРИТОВ

Зокирова А.М.

Ташкентский педиатрический медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933161>

Введение. Ювенильный артрит (ЮА) — одно из наиболее частых инвалидизирующих ревматических заболеваний у детей. Заболеваемость ЮА составляет 2–16 случаев на 100 тыс. детского населения в возрасте до 16 лет. Распространенность ЮА в разных странах колеблется от 0,05 до 0,6%.

Актуальность. Одной из актуальных проблем подростковой ревматологии считается совершенствование методов ранней диагностики заболевания, основанных на определении патогенетически значимых показателей.

Ревматоидный и ювенильный артриты относят к патогенетически близким заболеваниям с общими механизмами развития патологического процесса, хроническим течением и принципами терапии. В настоящее время причиной развития ЮРА считают целый ряд этиологических факторов. К ним относят инфекционную природу заболевания, травму, стрессовые состояния, иммуногенетическую предрасположенность.

Цель. Определение патогенетических значимых показателей и предупредить инвалидности среди подростков с заболеванием ювенильным ревматоидным артритом.

Материалы и методы. Установлено, что в основе патогенеза заболевания лежит нарушение основных звеньев клеточного и гуморального иммунного ответа. На этом фоне происходит активация выработки антител, которые при соединении с антигеном образуют иммунные комплексы, вызывающие развитие иммуновоспалительных реакций. Наиболее ярким проявлением признается синтез широкого спектра аутоантител (ревматоидный фактор, антитела к цитруллинированным пептидам — АЦЦП), обладающих способностью индуцировать поражение суставов. Эти аутоантитела (АТ) определяются задолго до появления клинических признаков заболевания. Среди диагностических показателей наиболее часто используется определение ревматоидного фактора (РФ). Однако РФ, имеющий существенное значение для диагностики РА у взрослых пациентов, у пациентов с ЮА выявляется лишь в 15–20% случаев. Несмотря на достаточную чувствительность, данный серологический маркер имеет специфичность около 70%. За последние годы показано, что антитела против цитрулиновых остатков в белках филаментов (аминокислота аргинин превращается в цитруллин) определяются у РФ-негативных пациентов. Показано, что определение антител к цитруллинсодержащему пептиду или антител к ЦЦП и наличие РФ значительно повышают специфичность диагностики РА. Данные антитела образуются независимо от РФ. Одновременное определение этих двух видов антител повышает диагностическую значимость серологических исследований у пациентов с РА.

Исследование был проведён в 4-ГКДБ во 2ой ревматологическом отделении от 2023 года до 2024 года среди 117 больных детей с ювенильным ревматоидным артритом разного возраста (в основном дети подросткового возраста 12-16 лет) которые впервые обратились к кардиоревматологу с симптомами ЮРА. Всем детям назначали сдавать

биохимический анализ крови чтобы определить РФ и серологический анализ АЦЦП-АНА.

Результаты. Все дети сдавали анализы крови чтобы определить РФ и АЦЦП-АНА. Почти у всех подростков (95 из 117 детей) 82% определяли антител к цитруллинсодержащему пептиду или антител к ЦЦП. Но наличие ревматоидного фактора определяли только у 19 детей (16%). А у троих детей не выявили никаких изменений в биохимическом и серологическом анализе крови. Им было назначено сдавать анализы повторно через двух недель.

Заключение. Серологический анализ на определении антител к цитруллинсодержащему пептиду или антител к ЦЦП является более точным и ранним методом диагностики ювенильного ревматоидного артрита чем показателей ревматоидного фактора у детей с симптомами ювенильного ревматоидного артрита.

References:

1. Алексеева Е.И., Ливицкий П.Ф. Ювенильный ревматоидный артрит: этиология, патогенез, клиника, алгоритмы диагностики и лечения. М.: ВЕДИ, 2007. 368 с.
2. Лапин С. В. Клиническое значение антител к циклическому цитруллинированному пептиду (ССР) при раннем ревматоидном артрите / С. В. Лапин, А.Л. Маслянский [и др.] // Мед. иммунология. 2004. Т. 6, № 1/2. С. 57–66.
3. Галушко Е.А., Фоломеева О.М., Эрдес Ш.Ф. Распространенность ревматических заболеваний в популяции населения России и США // Науч.-практ. ревматол. 2008. № 4. С. 4–14.
4. Новиков А.А., Александрова Е.Н., Диатроптова М.Н., Насосов Е.Л. Роль цитокинов в патогенезе ревматоидного артрита // Науч.-практ. ревматол. 2010. № 2. С. 71–82.
5. Кайгородцева Е.Ю., Амирджанова В.Н., Савенкова Н.А. Качество жизни больных ревматоидным артритом, получающих этанерцепт // Науч.-практ. ревматол. 2009. № 4. С. 73–77.
6. Колотова Г.Б., Лагерева Ю.Г., Бейкин я.Б. Особенности цитокинового профиля Т-лимфоцитов периферической крови и синовиальной жидкости при ревматоидном артрите // Тер. арх. 2008. Т. 80, № 5. С. 21–26.
7. Спринджук М.В. Ангиогенез // Морфология. 2010. Т. IV, № 3. С. 4–13.
8. Александрова Е.Н., Насонов Е.Л. Инновационные технологии в лабораторной диагностике ревматически заболеваний // Науч.-практ. ревматол. 2010. № 2. С. 13–18.
9. Merkesdal S. Gesundheitsokonomische Forshung im Bereich der chronichen Polyarthritits // J. Rheumatol. 2002. Vol. 61. P. 21–29.
10. Симонова я.О. Изменение качества жизни больных ревматоидным артритом (проспективное наблюдение): дис. ... канд. мед. наук. Саратов, 2009. 146 с.
11. Пыркова С. А. Инновационные технологии в диагностике, лечении и прогнозировании исходов различных вариантов ювенильного идиопатического артрита у детей и подростков: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Самара, 2012. 178 с.
12. Галушко Е.А., Эрдес Ш.Ф., Амирджанова В.Н. Особенности диагностики ревматоидного артрита в реальной клинической практике // Науч.-практ. ревматол.

2011. № 1. С. 21–26

13. Горячев Д.В., Эрдес Ш.Ф. Мониторирование больных ревматоидным артритом: клиническая значимость и предлагаемые подходы // Науч.-практ. ревматол. 2006. № 2. С. 45–51.

14. Александрова Е.Н., Новиков А.А., Насонов Е. И. Клиническое значение антител к циклическому цитруллинированному пептиду: новые данные // Клин. мед. 2007. Т. 85, № 8. С. 4–9.

15. Сравнительная характеристика специфических аутоантител при ревматоидном артрите / С. В. Лапин, А.Л. Маслянский, В.И. Мазуров, А.А. Тотолян // Тер. арх. 2005. № 12. С. 53–59.

16. Ювенильные артриты опыт диагностики лечения / Г.А. Новик, Л.Н. Абакумова, Н.М. Летенкова [и др.] // Лечащий врач. 2008. № 4. С. 23–27.

17. Черненко Ю.В., Захарова Н.Б., Кузьмина А.А., Спиваковский Ю.М. Современные методы ранней диагностики ювенильных артритов (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 2. С. 308–313.